

ТИББИЁТДАГИ ЭПОНОМИК АТАМАЛАРГА ДОИР

Абдуллаев Ахмаджон Хасанович

Андижон давлат тиббиёт институти Хорижий
Тиллар кафедраси инглиз тили ўқитувчиси
Андижон, Ўзбекистонabdullaevahmadzon36@gmail.com

Аннотация. Мақола тиббиёт терминологиясида мавжуд бўлган эпонимларга бағишланган бўлиб, уларнинг тадқиқот натижалари келтирилган. Шунингдек, эпонимик атамаларнинг афзалликлари ва камчиликлари муҳокама қилинади. Эпонимик атамалар турли хил тиллар терминологиясининг ажралмас қисми бўлиб, илмий нутқни шакллантиради. Улар фан тилининг бир қисми сифатида инсон фаолияти ва унинг маданиятини чуқурроқ тушунишга ёрдам беради.

Калит сўзлар: тиббиёт терминологияси, эпонимик атамалар, Addison касаллиги, Reiter синдроми, Бехтерев ядроси

ON EPONOMIC TERMS IN MEDICINE

Abstract. The article is devoted to the eponyms available in medical terminology, and the results of their research are presented. Advantages and disadvantages of eponymous terms are also discussed. Eponymic terms are an integral part of the terminology of various languages and form a scientific discourse. As part of the scientific language, they contribute to a deeper understanding of human activity and its culture.

Keywords: medical terminology, eponomic terms, Addison's disease, Reiter's syndrome, Bekhterev nucleus

Долзарблиги: Бўлажак тиббиёт мутахассисларининг тайёргарлигини юқори даражада таъминлайдиган омиллардан бири - касбий терминологияни, шунингдек, халқаро тажрибани ўзлаштириш ва тиббиёт фанининг ўз вақтида эришган ютуқларини кенгайтиришдир. Тилшунос олимлар ва турли хил билим соҳалари вакилларининг кўплаб асарлари ушбу йуналиш муаммосига бағишланган. Таъкидлаш жоизки, эпоним сўзи (қадимги юнонча "eponymos" сўзидан олинган бўлиб, ўз номини берувчи) хақиқий ёки афсонавий шахс ёки қахрамон, унинг шарафига ҳар қандай географик объект (шаҳар, дарё, тоғ, ой кратери ва бошқалар), одамлар, қабила ёки вақт даври кабиларнинг номи. Эпоним фанда ҳодисанинг номи (масалан, касаллик), тушунча, тузилиш ёки усулни биринчи марта кашф этган ёки тавсифлаган шахс номи ёки умумий отларга айланган ҳар қандай номлар.

Тиббиёт терминологиясида атоқли отларни ўз ичига олган атамалар кенг тарқалган. Тилшуносликда бундай атамалар оддийгина "эпонимлар", "эпонимик атамалар" деб аталиб, терминологиянинг муҳим қисмини ташкил этади.

Мақсад: Инглиз ва ўзбек тилларида кенг тарқалган тиббиёт эпонимларини ўрганиш, улар иштирокида шаклланган тегишли номларни таҳлил қилиш, замонавий тиббиёт терминологиясининг лексик-семантик ва сўз шаклланишини таҳлил қилиш, эпонимик атамаларнинг миқдорий ва сифат хусусиятлари, камчиликлари, афзалликлари ва имкониятларини аниқлашдан иборат. Тадқиқот давомида терминологик луғатлар, тиббий ҳужжатлар, илмий нашрлар ва адабиётлардан фойдаланилган.

Натижалар: Изланишларимиз шуни кўрсатадики, замонавий тиббиёт фани фондида жуда катта миқдордаги эпонимик терминлар мавжуд. Эпонимлар шаклланишининг тарихий таҳлили тиббиётда эпонимизация жараёни ўтган асрнинг ўрталарида касалликларнинг (Дарвинизм, Паркинсон, Боткин ва бошқалар) номланиши билан кириб келганлигини тасдиқлайди.

XX асрда бу жараён тиббиётнинг барча соҳаларини қамраб олди. Бизнинг маълумотларга кўра, ушбу номдаги атамалар сони тахминан саккиз мингтани ташкил қилади (бу қайта ишланган ва тизимлаштирилган терминологик ҳисоб бўлиб, атамаларнинг умумий сони икки-уч барабар кўп бўлиши мумкин). Асосий тиббий терминологияда атамаларнинг улуши 10-12% ни ташкил қилади. Дунёнинг 60 дан ортиқ мамлакатлари вакили бўлган 60 мингдан ортиқ шифокор ва олимларнинг номлари эпонимик терминологияда абадийлаштирилган.

Қизиғи шундаки, тиббиёт бир номдаги (75% атрофида, Asperger синдроми), икки номдаги (15% атрофида, Addison-Biermer анемияси), уч номдаги (3%, Morgani-Adams-Stoks) ва ҳатто тўрт номдаги (Erba-Ferster- Barre-Levenshteyn рефлекси, Parino-Kyorber-Salyus-Elshnig синдроми) атамаларни ўз ичига олган. Тиббиёт терминологиясининг камчилик ва афзалликлари тадқиқотчилар томонидан кўп бора муҳокама қилинган, шу билан бирга ушбу атамаларга қарши далиллар ҳам келтирилган.

Фикримизча, эпонимик атамаларнинг бир қатор камчиликлари мавжуд:

1. Бундай атамалар, кўпинча, мотивланмайди, улар ҳар доим ҳам тушунчаларнинг маъносини ифода этмайди, чунки ном мазмун билан бевосита боғлиқ эмас. Жумладан, Турк шифокор-олими Ҳулуси Бехчет (1889-1948, "Бехчет касаллиги") касалликни 1937 йилда кашф этган, аммо юнон офтальмологи Бенедикт Адамандиадес (1875-1962) 1930 йилда касалликни тасвирлаб берган. Агар ушбу касаллик тавсифига ҳисса қўшган ҳар бир кишини санасак, қуйидаги атама вужудга келади: Hippocrates-Janin-Neumann-Reis-Bluthe-Gilbert-Planner-Remenovski-Weve-Shigeta-Pils-Graz-Carol-Ruys-Samek-Fischer-Walter-Roman-Kumer-Adamantiades--Dascalopoulos-Matras-Uitvell-Nishimura-Blobner- Reginster-Knapp- Behchet касаллиги.

2. Ижтимоий-ахлоқий сабабларга кўра, эпонимик атамаларни қабул қилиниши мумкин бўлмаган ҳолатлар мавжуд. Мисол учун, таниқли "Рейтер касаллиги" (ёки "Рейтер синдроми") атамаси немис шифокори Ҳ.К.Рейтер (1981-

1969) шарафига номланган. Маълум бўлишича, У Захсенхаузен концлагерида одамлар устидан ўтказилган фашистлар тажрибаларида қатнашган. Ушбу ҳолатнинг юзага чиқиши "Reiter синдроми" атамасини ишлатишдан олиб ташлаш таклифига олиб келди. Шунингдек, "Вегенер грануломатоси" номи немис патологоанатоми Friedrich Вегенер номига берилган эди (1907-1990). Ушбу тажриба немис концлагерларида минглаб яҳудийларнинг ўлдирилишига сабаб бўлган.

3. Кўпгина касалликлар турли мамлакатларда турли хил эпонимик номларга эга. Масалан, Россияда "Хортон-Магат-Браун синдроми" (Т.В.Магат, 1985-1991, Г.Е.Браун, 1885-1935), Германияда "Морбус Хортон", Францияда - "Маладиене Хортон" деб аталади. (Хортон, Магат ва Браун - америкалик шифокорлар).

4. Уч ёки ундан ортиқ номлардан иборат атамалар мавжуд бўлиб, бу ҳолат улардан амалий фойдаланишда ноқулайлик вужудга келтиради. Бундай номли атамаларга мисоллар юқорида келтирилди.

Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, тиббий атамалардан фойдаланишнинг бир қатор афзалликлари ҳам мавжуд:

1. Эпонимларнинг етакчи афзаллиги уларнинг қисқалигидир. Масалан, суяк илиги гипоплазияси, панситопения, шунингдек тери, суяк тизими ва ички органлар ривожланишининг анормалликлари билан тавсифланган ирсий касаллик ўрнига "Бехтерев ядроси" қисқа атамасидан фойдаланилади. Умуртқали ҳайвонлар миясида учинчи бўшлиқни боғлайдиган канал "Фанкони анемияси" атамаси ҳам шу жумладандир.

2. Баъзи касалликлар номлари турли мамлакатларда ҳар хил аталган бўлиб, бу ижобий қабул килинган. Мисол учун, Россия, АҚШ ва Австралияда "сидеропеник дисфагия" касаллиги «Plummer-Vinson, Англияда эса «Paterson-Kelly's syndrome» - «Патерсон-Келли синдроми» (Д.Р.Патерсон, 1863-1959 ва А.Б.Келли, 1865-1941) деб аталган.

3. Эпонимлар тилдаги барча ҳодисалар сингари пайдо бўлади ва йўқолади. Масалан, XIX асрнинг уч нафар машхур шифокорлари Richard Bright (1789-1958), Tomas Hodgkin (1798-1866) ва Tomas Addison (1793-1860) Лондондаги Гай касалхонасида бирга фаолият олиб борган. "Addison касаллиги" ва "Hodgkin касаллиги" ҳозирда ҳам ишлатилади. Бироқ, "Брайтова касаллиги" эса "гломеруло-нефрит"га алмаштирилган.

4. Эпонимик атамаларни оддийгина "олиб ташлаш" қийин. Улар тарихий-илмий жараёнлар билан чамбарчас боғлиқ экан, уларни йўқ қилиш мумкин эмас. Тиббий терминологияда улар жуда кенг тарқалган бўлиб, тиббий амалиётда ихтисослаштирилган адабиётларда, Интернетда, касалликларнинг халқаро таснифида доимий равишда қўлланилади.

Хулоса: Таълим ва фанни глобаллаштириш жараёни чет тилларини фаол билишни ўз ичига олади. Илмий нашрлар, тиббий ҳужжатлар ва матнлар жуда кўп сонли атамаларни ўз ичига олади. Эпонимлар тиббиёт ва тарихнинг бир қисми бўлиб, бундай атамалар илмий тушунчаларни қисқа ва тушунарли тарзда номлаш билан бирга, маълум бир таниқли олим ёки шифокорнинг тиббиёт ривожига қўшган ҳиссасини эслатувчи ёдгорлик вазифасини ҳам бажаради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Величкова, С.М. Эпонимы в медицинской терминологии : Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур: междунар. науч.-практ. конф.: сб. науч. ст. / под ред. И.Б. Игнатовой. Белгород, 2012. Вып.7, ч.1. -С. 25-30.

2. Горбач И.Н. Энциклопедический справочник невролога. Мн.: Высш. школа, 1983.

3. Матешин И.М. Справочник хирургических операций : Эпонимы. Киев: Здоровье, 1982.

4. Татаренко Т. Д., Токпанова А. А., Лисариди Е. К. О необходимости существования эпонимов в медицинской терминологии // международный

журнал прикладных фундаментальных исследований. 2015, №12/6. – С. 1139-1141

5. Уитворт Ж. А. Следует ли отказаться от эпонимов? Нет // БМЖ. 2007. Вол. 335. - С. 426 // <https://www.bmj.com/content/335/7617/425>